

Parcoursup 2023 : les propositions d'admission dans l'enseignement supérieur

À l'issue de la campagne 2023, 95 % des néo-bacheliers ont reçu au moins une proposition d'admission et 83 % en ont accepté une, soit une légère progression par rapport à 2022. Cette campagne est caractérisée par une phase principale plus courte avec des propositions plus rapides et un enrichissement de l'offre de formation proposée sur Parcoursup (2 000 formations de plus y compris en apprentissage) et par une augmentation du nombre de néo-bacheliers présents sur la plateforme après deux années de baisse consécutives.

Plus de bacheliers ont reçu au moins une réponse favorable lors de la phase principale

Parmi 636 000 élèves de terminale scolarisés en France en 2023 et inscrits à la phase principale (PP) de Parcoursup, 578 000 ont obtenu le baccalauréat, soit 4 100 néo-bacheliers de plus que l'année dernière. La part de néo-bacheliers recevant au moins une proposition continue d'augmenter (95,2 %, +0,4 point par rapport à 2022). Les néo-bacheliers professionnels sont de nouveau ceux pour qui cette augmentation a été la plus forte (87,8 %, +1,1 point). Cette part augmente aussi légèrement pour les néo-bacheliers technologiques (93,3 %, +0,4 point) et les néo-bacheliers généraux (97,8 %, +0,2 point).

Répartition des néo-bacheliers selon les propositions reçues par phase et les démissions

Lecture : 79,3 % des bacheliers 2023 ont reçu une proposition dans le cadre de la phase principale.

Champ : Néo-bacheliers 2023 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale
Source : Parcoursup, campagne 2023 – Traitement SiES

La part des néo-bacheliers professionnels avec une proposition en PP (y compris la gestion des désistements – GDD : phase permettant de redistribuer les places laissées vacantes par les candidats admis qui ne s'inscrivent pas à l'issue de la PP) a augmenté de 3,7 points, celle des néo-bacheliers technologiques a crû de 2,1 points et celle des néo-bacheliers généraux de 0,9 point. Parallèlement, les

démissions avec ou sans propositions se sont repliées, respectivement de 2,9 points, 1,8 point et 1,1 point.

Plus de propositions le premier jour et d'acceptation *in fine*

Au 1^{er} jour de la phase d'admission, 61,7 % des futurs bacheliers ont reçu une proposition, soit près de 3,9 points de plus qu'en 2022 et 27,7 % ont accepté une proposition ce même jour (+2,2 points). En une semaine, 80,6 % des néo-bacheliers reçu au moins une proposition et 49,7 % ont accepté une formation, contre respectivement 73,7 % et 41,2 % en 2022. À la fermeture de la plateforme, la part des néo-bacheliers ayant accepté une proposition est légèrement plus élevée qu'en 2022 (82,5 %, +0,6 point).

Part de candidats ayant reçu une proposition et devenir de celle-ci, selon la date de réception de la proposition

Lecture : le 14 juillet, 93,1 % des bacheliers 2022 avaient déjà reçu une proposition et 76,7 % accepteraient, à un moment ou un autre du processus, l'une des propositions faites avant cette date.

Champ : Néo-bacheliers 2023 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale
Source : Parcoursup, campagne 2023 – Traitement SiES

Une phase principale plus courte, des propositions plus rapides ...

Cette année la phase principale a été plus courte d'une semaine (37 jours contre 44 en 2022). Lors de cette phase, les néo-bacheliers ont reçu en moyenne 5,7 propositions, contre 5,3 en 2022. Cette légère hausse est observée pour

tous les néo-bacheliers : +0,5 pour la voie générale, +0,3 pour la voie technologique et +0,2 pour la voie professionnelle. En moyenne, la 1^{ère} de ces propositions est arrivée plus vite, au bout de 3,5 jours, soit presque 1 jour plus tôt que l'an dernier (-0,7 jour). Ce temps d'attente moyen avant la 1^{ère} proposition a presque diminué d'un jour pour les bacheliers technologiques et professionnels (5,1 j. et 5,7 j., -0,8 j. pour les deux), et d'une demi-journée pour les bacheliers généraux (2,5 j., -0,6 j.).

Situation des candidats ayant reçu au moins une proposition lors de la phase principale (dont GDD)

Série du Bac	Nombre moyen de propositions	Nombre moyen de jours avant la 1 ^{ère} proposition	% de candidats avec une proposition le premier jour	% de candidats acceptant une proposition	% de candidats acceptant une proposition faite le premier jour
Général	6,6	2,5	73,0%	87,8%	32,9%
Technologique	4,5	5,1	56,8%	75,8%	24,7%
Professionnel	3,1	5,7	50,6%	65,9%	22,2%
Ensemble	5,7	3,5	66,5%	82,3%	29,7%

Lecture : En moyenne, les bacheliers généraux ont attendu 2,5 jours avant de recevoir leur 1^{ère} proposition. Ils en ont reçu 6,6 en moyenne.

Champ : Néo-bacheliers 2023 ayant reçu une proposition en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2023 – Traitement

... pour une part d'acceptation stable en phase principale

Parmi les néo-bacheliers ayant reçu une proposition lors de la phase d'admission principale, la part de ceux qui l'ont reçu le 1^{er} jour a augmenté (66,5 %, +3,6 point), mais celle des néo-bacheliers qui l'ont reçue et acceptée *in fine* est restée stable (82,3 %, +0,1 point). Pour les néo-bacheliers professionnels cette part a légèrement augmenté (+0,8 point), contrairement aux néo-bacheliers généraux et technologiques pour qui cette part a légèrement diminué, respectivement de -0,1 point et -0,3 point.

Moins d'acceptations dans les écoles de commerce

Répartition des propositions acceptées selon la phase de formulation du vœu

	Phase Principale en %	dont GDD en %	Phase Complémentaire en %	Apprentissage en %	CAES en %	Total	Part de boursiers en %
Licence	93,5%	5,2%	5,8%	0,0%	0,7%	173 750	25,3%
LAS	94,7%	8,8%	4,8%	0,0%	0,5%	16 554	22,3%
PASS	98,7%	8,0%	1,0%	0,0%	0,2%	22 233	22,5%
BUT	95,1%	6,1%	1,4%	3,1%	0,4%	47 102	22,8%
BTS	82,1%	5,8%	4,2%	12,7%	1,1%	99 978	32,4%
CPGE	98,5%	6,6%	1,3%	0,0%	0,2%	37 931	12,4%
D.E sanitaire et social	96,9%	16,3%	0,6%	0,4%	2,0%	23 121	26,2%
Écoles d'ingénieurs	98,4%	2,3%	1,3%	0,1%	0,2%	18 150	8,6%
Écoles de commerce	96,7%	0,6%	3,1%	0,1%	0,1%	12 315	6,2%
Autres formations	85,0%	3,8%	4,1%	8,2%	2,7%	25 418	21,3%
Ensemble	91,9%	6,0%	3,8%	3,4%	0,8%	476 552	24,0%

Lecture : 91,9 % des bacheliers ayant accepté une proposition l'avaient formulé au cours de la phase principale.

Champ : Néo-bacheliers 2023 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2023 – Traitement SIES

En 2023, 477 000 néo-bacheliers ont accepté une formation sur Parcoursup (+6 900). Cette augmentation s'observe pour toutes les formations sauf les écoles de commerce, qui perdent 400 acceptations de néo-bacheliers par rapport à 2022. Comme l'année dernière, un peu plus de 9 des acceptations sur 10 l'ont été en phase d'admission principale (y compris GDD : 91,9 %, +0,2 point). C'est la part des néo-bacheliers acceptant une proposition grâce à la

gestion des désistements (GDD) qui permet cette légère augmentation, avec 1,2 point de plus. Les parts de ceux qui ont eu recours aux commissions d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) ou à la phase complémentaire sont toutes restées stables, respectivement -0,1 point et +0,1 point. Parmi les candidats ayant fait au moins un vœu (hors apprentissage) en phase principale, 23,1 % ont aussi validé un vœu en apprentissage, soit 3,1 points de plus qu'en 2022, mais la part des acceptations en apprentissage est restée stable (3,4 %, -0,2 point).

La répartition des formations acceptées n'a pas changé

Les licences sont toujours les formations les plus choisies et acceptées (36,5 %), suivies par les BTS (21,0 %) et les BUT (9,9 %). Près des trois quarts des bacheliers professionnels (72,1 %) et quatre bacheliers technologiques sur dix (39,5 %) choisissent un BTS. Ces derniers sont 21,3 % à accepter un BUT, filière choisie par 8,1 % des bacheliers généraux.

Répartition des propositions acceptées selon la formation

Lecture : 36,5 % des formations acceptées sont des licences.

Champ : Néo-bacheliers 2023 ayant confirmé au moins un vœu en phase principale

Source : Parcoursup, campagne 2023 – Traitement SIES

Cette année, un néo-bachelier sur cinq (20,6 %) a accepté une proposition hors de son académie, en considérant l'Île-de-France (Paris, Versailles et Créteil) comme une seule académie. C'est 1 point de moins que l'année dernière. Cette évolution est la même pour les boursiers mobiles (16,5 %, -0,9 point).

Pierre BOULET
MESRI-SIES

Cette note présente les indicateurs relatifs aux propositions d'admission dans l'enseignement supérieur et leurs acceptations par les candidats pour la rentrée 2023. Elle porte exclusivement sur 577 603 candidats qui ont obtenu leur baccalauréat cette année en France et ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup en phase principale (y.c. CNED et DROM). Sont donc exclus, les néo-bacheliers qui n'ont fait que des vœux en apprentissage (19 000) ou en phase complémentaire (1 200). Cette note s'accompagne d'indicateurs complémentaires en annexes.

Source : Parcoursup, campagne 2023, extraction au 13/09/2023, Traitement SIES

Pour en savoir plus : « Parcoursup 2023 : Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur », Note Flash n°05, mai 2023